

УЎТ 635.657:631.527.632.4

**НЎХАТНИНГ ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА СЕЛЕКЦИЯ
ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ****Исаков Камолиддин Туйгунович**

қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

Нахалбаев Жахангир Турсунбаевич

қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича

фалсафа доктори (PhD)

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Мақолада нўхат экиннинг лалмикор ерларда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш имконини берувчи, иқтисодий самарали дуккакли дон экинларини алмашлаб экиш тизимида қўллаш ҳисобига маҳсулотларини кўпайтириш учун ташқи муҳитнинг ноқулай тупроқ-иқлим шароитига мослашган, қурғоқчиликка, иссиққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли, ҳосилдор бўлган нўхат экиннинг маҳаллий янги навларини яратиш бўйича тадқиқот натижалари ҳамда бошланғич уруғчилигини олиб бориш келтирилган. Бунда нўхат барча морфологик ва хўжалик қимматбаҳо белги ва хусусиятлари бўйича баҳолаш, танлаш ишлари ёритилган.

Калит сўзлар. Тур, экин, нўхат, дуккак, дон, нав, намуна, тизма, дурагай, танлаш, андоза, касаллик, ҳосилдорлик, кўпайтириш, уруғчилик, сифат.

Кириш. Маданий нўхатнинг келиб чиқиш ватани Туркиянинг жанубий-шарқий ва Суриянинг шимолий-шарқий ҳудудлари ҳисобланиб, *Cicer reticulatum* авлоди учрайди. Нўхат экини ёввойи тури ҳозирда учрамайди, аммо 50 дан ортиқ давлатларда маданий нўхат етиштирилади [7].

Нўхат бир йиллик ўсимлик ҳисобланиб бурчқодошлар (Fabaceae) оиласига мансуб *Cicer* авлодига киради. Ҳозирги вақтда нўхатнинг 27 та тури мавжуд бўлиб фақат битта тури *Cicer arietinum* L. маданий экин сифатида экилади [2].

Нўхатнинг 13 та экологик гуруҳи мавжуд, шундан 5 таси (Ўрта Осиё, Кичик Осиё, Ўрта Европа, Жанубий Европа ва Афғонистон) кенг тарқалган.

Халқаро FAO (STAT) ташкилотининг маълумотларига кўра, жаҳон бўйича нўхатни ишлаб чиқариш ҳажмида етакчи мамлакатлар Ҳиндистон (8832,5 га) ва Австралия (813,3 га) ҳисобланади [6].

Ўзбекистонда нўхатнинг Осиё тури жуда кенг тарқалган. Келиб чиқиш жойи- Жанубий-Ғарбий Осиё (аниқроғи Греция ва Эрон давлатлари оралиғида) ва Кичик Осиё ҳисобланади. Ҳиндистонга Декондоль фикри бўйича кейинроқ тарқалган.

П.П.Вавилов (1988) дуккакли дон экинларининг юқори ҳосилли, касалликларга чидамли янги навларини яратишда бошланғич манбалар сифатида четдан келтирилган нав намуналарини маҳаллий навлар билан чаптириб, давомли тарзда танлаш ишлари олиб бориш муҳимлигини таъкидлаб ўтганлар [3].

Нўхатнинг асосий муаомаларидан бири бу аскохитоз (*Ascochyta rabiei* (Pass) L.) касаллигидир [11, 12,13].

Аманов А.А., Кирыш В.А., Исаков К.Т. (1989) ўз илмий изланишлари давомида 1200 та нўхат нав намуналари, жумладан табиий ва сунъий инфекцион фон шароитида Ҳиндистон, Туркия, Эрон, Туркистон, Жанубий Европа, Эфиопиянинг турли экологик-географик гуруҳларга мансуб нав намуналарини ўрганганлар. Бу гуруҳлар орасидан юқори ҳосилдор, касалликларга чидамли бўлган № 909, № 368 (Чехословакия), № 119, № 1179 (Краснодар), № 978 (Франция), № 982 (Украина) нав намуналари танлаб олинган [1, 12,13].

Ўзбекистон шароитида нўхат селекциясида турлараро чаптиришда баланд бўйли, қурғоқчилликка, аскохитоз касаллигига чидамли маҳаллий ва

четдан келтирилган намуналардан фойдаланиш катта самара беришини илмий тадқиқотларда Эшмирзаев К.Э. (1996) эътироф этиб ўтганлар [5,10].

Нўхат ҳосилдорлигини оширишда кузги навларни яратиш муҳим аҳамиятга эга. Кузда экилган экин, қишки ва баҳорги навлардан фойдаланиб, эрта баҳордан ривожланади ҳамда тез пишиб етилади. Унинг ўрнига бошқа иккинчи экин экиб ҳосил олиш имкони яратилади [4,8].

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини кўпайтиришда дуккакли дон экини ҳисобланмиш нўхатни лалмикор ерларда бошоқли дон экинлари билан алмашлаб экиш тизимида етиштириш тупроқ унумдорлигини ошириш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Материал ва методлар. Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти марказий тажриба хўжалигида Дуккакли дон экинлари селекцияси ва уруғчилиги лабораторияси томонидан 2021-2023 йиллар оралиғида селекция босқичларида нўхатнинг маҳаллий навлар билан биргаликда танлаб олинган янги нав ва тизмалар ўрганилди. Барча агротехник тадбирлар Лалмикор деҳқончилик ИТИ томонидан 1994 йилда ишлаб чиқилган тавсия ва услублар асосида, фенологик кузатувлар, дала ва лаборатория шароитида турли кўрсаткичлар бўйича баҳолашлар Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссияси (1985, 1989) ва собиқ бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти (ВИР, 1985) да ишлаб чиқилган услубий қўлланмалар асосида олиб борилди.

Селекция натижалари. Республикамизнинг лалмикор майдонларида табиий намлик ҳисобига юқори ҳосил берадиган, қурғоқчилликка, касалликка, зараркунандаларга чидамли дуккакли дон экинларининг нав ва дурагай тизмаларини танлаш, янги навларни яратиш ҳамда уруғчилик тизимни такомиллаштириш мақсадида нав намуналар вегетацияси давомида униб чиқиш, гуллаш, пишиш босқичлари бўйича фенологик кузатувлар олиб борилди.

Нўхатнинг намуналар тажриба майдонида 254 та намуна 1 м² дан 1 қайтариқда экилди. Уруғларнинг тўлиқ униб чиқиш муддати 12-13 апрел кунларига, гуллашнинг бошланиши 13-30 май кунларига, пишишнинг

бошланиши эртапишар нав намуналарида 8 июн кунларига тўғри келганлиги кузатилди.

Ўрганилган нав намуналар орасидан андоза навга нисбатан 6 та нав намуналари 2-6 кун эртапишарлиги фенологик кузатувлар натижасида аниқланди.

Биометрик тахлил натижаларига кўра FLIP 12-63C, FLIP 13-285C, FLIP 12-287C, FLIP 13-215C, FLIP 13-71C, FLIP 13-332C, FLIP 12-64C нав намуналари баланд бўйли (36-40см), FLIP 11-172C, FLIP 11-152C, FLIP 11-159C, FLIP 10-83C, FLIP 10-133C нав намуналари жуда баланд бўйлиги (41 смдан баланд) бўйича танлаб олинди.

Нўхат нав намуналарининг ўсув даври давомийлиги ушбу қишлоқ хўжалиги йилида 62-84 кунни ташкил этди. FLIP 13-304C, FLIP 12-132C, FLIP 12-37C, FLIP 12-57C, FLIP 12-35C, FLIP 12-66C, FLIP 12-344C, FLIP 13-360C нўхат нав намуналари эртапишарлиги бўйича ажратилди.

Дон хосилдорлиги бўйича нав намуналари 18,2-77,9 г/м² ни ташкил этди. Андоза Юлдуз навидан (42,3 г/м²) юқори хосилдорликка эга бўлган FLIP 88-85C, FLIP 12-309C, FLIP 12-64C, FLIP 12-217C, FLIP 13-285C, FLIP 12-94C, FLIP 12-28C, FLIP 09-306C, FLIP 12-287C, FLIP 13-385C, FLIP 12-30C, FLIP 13-273C, FLIP 10-167 C келгуси йилда ўрганиш учун селекциянинг кейинги босқичига ўтказилди.

1-йил селекция тажриба майдонида 464 та тизма 1 м² дан 1 қайтариқда тўққизта тизмадан сўнг таққослаш учун андоза нав экиб ўрганилди. Уруғларнинг тўлиқ униб чиқиши 12-13 апрел, гуллашнинг бошланиши 13-26 май, пишишнинг бошланиши эртапишар нав намуналарида 10-12 июн кунларига тўғри келганлиги кузатилди [8].

Биометрик тахлил натижаларига кўра 1-йил селекция майдонидаги тизмалар бўй узунлиги бўйича 5 та гуруҳга ажратилди. Бўй узунлиги 20-25 см бўлган нав намуналар жуда паст бўйли, 26-30 см паст бўйли, 31-35 см ўрта бўйли, 36-40 см баланд бўйли, 41 смдан юқори бўй узунлигига эга бўлганлари жуда

баланд бўйли гурухга ажратилди. Нўхат тизмаларининг ўсув даври давомийлиги 63-84 кунни ташкил этди.

1-йил селекция майдонидаги тизмаларнинг ҳосилдорлиги 12,7-82,8 г/м² ни ташкил этди. Андоза Юлдуз навидан (38,0 г/м²) юқори ҳосилдорликка эга бўлган 2023/08, 2023/14, 2023/22, 2023/31, 2023/41, 2023/53, 2023/55, 2023/56, 2023/81, 2023/92, 2023/93 тизмалари селекция жараёнининг кейинги босқичида ўрганиш учун танлаб олинди.

2-йил селекция майдонидаги нўхат тизмаларининг ўсув даври давомийлиги 68-82 кунни ташкил этди. 18584, 18144, 2022/250 тизмалари эртапишарлиги, 17446, 2022/09, 2022/35, 2020/109, 2022/119 тизмалари жуда кечпишар эканлиги фенологик кузатувлар натижасига кўра аниқланди. Тизмаларнинг ҳосилдорлиги 2,2-6,8 ц/га ни ташкил этди. Андоза юлдуз навидан (3,8 ц/га) юқори ҳосилдорликка эга бўлган тизмалари селекция жараёнининг кейинги босқичига ўтказилди.

Назорат тажриба майдонида 32 та нав ва тизмалар 10 м² дан 2 қайтариқда экилди. Таққослаш учун ҳар тўққизта тизмадан сўнг андоза Юлдуз нави жойлаштирилиб тажрибалар олиб борилди. Назорат тажриба майдонида нав намуна ва тизмаларнинг униб чиқиши 12-13 апрел кунларига, гуллашнинг бошланиши эрта гуллаган тизмаларда 14 майда, кеч гуллайдиган тизмаларда 25 майда, пишишнинг бошланиши эртапишар тизмаларда 15 июн кунларига тўғри келди. Назорат майдонидаги нав ва тизмаларнинг бўй узунлиги бўйича 18433, 17292 тизмалари баланд бўйли гурухга) мансуб эканлиги биометрик таҳлил натижаларига кўра аниқланди.

Назорат майдонидаги нўхат нав ва тизмаларининг ўсув даври давомийлиги 69-80 кунни ташкил этди. Назорат майдонидаги тизмаларнинг ҳосилдорлиги 4,0-8,1 ц/гани ташкил этди. Андоза Юлдуз навидан (6,1 ц/га) юқори ҳосилдорликка эга бўлган 2 та тизма (2020/58, 2019/158 селекция жараёнининг рақобат нав синаш майдонига ўтказилди.

Рақобат нав синаш тажриба майдонида 14 та нав намуна ва тизмалар 4 қайтариқда 30 м² дан экиш меъёри гектарига 280 минг дона унувчан уруғ

ҳисобида экилди. Ҳар бир қайтариқда таққослаш учун андоза нав сифатида Юлдуз навидан фойдаланилди. Ушбу тажриба майдонида ўрганилган нав намуна ва тизмаларда униб чиқиш муддати 9-10 апрел кунларига, гуллашнинг бошаши 13-18 май кунларига тўғри келди. Бўй узунлиги бўйича ушбу кишлок хўжалик йилида ўрта бўйли (28-36 см) гуруҳга мансуб бўлди. Ўрганилган нав ва тизмалардан бўй баландлиги бўйича Ифтихор нави 3,0-13,0 см ташкил қилди.

Нўхат нав ва тизмаларининг ўсув даври давомийлиги 66-74 кунни ташкил этди. Рақобат нав синаш майдонидаги тизмаларнинг ҳосилдорлиги 7,1-9,5 ц/га ни ташкил этди. Забардаст, Ифтихор, Гулистон навлари, 18580, 17443, 18590 тизмалари андоза Юлдуз (8,1 ц/га) навидан 0,3-1,56 ц/га юқори бўлди.

Нўхатнинг рақобат нав синаш майдонидаги навларнинг физиологик таҳлил натижалари. Ўсимликлар физиологияси лабораторияси билан ҳамкорликда 2021-2023 йиллар мобайнида рақобатли нав синаш майдонига экилган 14 та нав ва тизмаларнинг ташқи омилларга чидамлилиги бўйича лаборатория шароитида таҳлиллар олиб борилди.

1-жадвал

Нўхат навларининг иссиққа ва қурғоқчиликка чидамлилиқ кўрсаткичлари (Ғаллаорол, 2021-2023 йиллар)

т/ р	Нав номи	Баргда оқсил ивиш ҳарорати, °С			Баргда умумий сув миқдори, %		
		2021 й.	2022 й.	2023 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.
1	Юлдуз, st	-	57,5	60,0	76,76	70,93	68,25
2	Гулистон	61,0	58,5	60,5	70,62	68,29	68,86
3	Ифтихор	59,5	56,0	59,5	71,08	70,96	67,89
4	Забардаст	60,0	60,0	60,5	73,21	67,47	69,79
5	Лаззат	61,0	60,0	60,5	72,32	70,54	66,91
6	18580	61,0	55,5	60,0	69,00	79,71	65,22
7	17443	60,5	60,0	61,0	73,18	79,08	67,32
8	17128	60,5	60,0	58,5	72,60	75,97	70,18
9	18590	-	59,5	60,5	-	76,86	62,28
10	17284	-	59,5	61,0	-	76,70	65,30

11	18148	-	59,0	61,5	-	78,15	67,04
12	17385	-	60,0	61,5	-	78,87	66,76
13	17377	58,5	59,5	60,5	76,76	78,09	66,80
14	17321	-	59,0	59,5	-	77,74	67,45

Таҳлил натижаларига кўра, нўхатнинг эртапишар №17128, № 17321, Ифтихор навларида баргда оксил ивиш ҳарорати 58,5-59,5 °С, кечпишар Гулистон, № 17443, № 18148 тизма ва навларда тегишлича 60,5-61,5 °С да бўлганлиги аниқлади. Шунингдек, қурғоқчилик ва иссиқликка бардошлигини белгиловчи омиллардан бири баргда тўлиқ дуккаклаш даврида умумий сув миқдори ҳам Забардакст навида энг юқори 69,79 % бўлган бўлса, Гулистон навида 68,86 %, ни ташкил этганлиги маълум бўлди (1-жадвал).

Ўсимликларнинг умумий қуруқ биомасса миқдorigа нисбатан илдиз тизими Гулистон навида 4,8 % дан кўпайиш тенденцияси асосида №17284 навида 8,8 % га етганлигини таҳлил натижалари кўрсатди. Шунингдек, поялар миқдори умумий қуруқ биомассага нисбатан №18590 навида 17,8 % ва № 17377 навида 28,8 % ташкил этганлиги маълум бўлди. Тажрибада ўрганилган нав ва тизмаларда барг, дуккаклар оғирлиги бўйича эртапишардан кечпишар нав ва тизмаларда 26.9-28.8 г га қадар кўпайиб борганлиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

**Лалми ерларда нўхат навларида ҳўл биомасса тўпланиш динамикаси
(Ғаллаорол, 2023 йил)**

№	Нав ва тизмалар	10 та ўсимликнинг қуруқ биомасса оғирлиги, г								Жами қуруқ биомасса оғирлиги, г
		илдиз		поя		барг		дуккак		
		г	%	г	%	г	%	г	%	
1	Юлдуз, st	4,5	6,1	20,2	27,4	20,1	27,2	29,0	39,3	73,8

2	Гулистон	5,6	4,8	32,5	27,8	28,5	24,3	50,4	43, 1	117,0
3	Ифтихор	4,8	6,1	17,6	22,6	24,8	31,8	30,8	34, 5	78,0
4	Забардаст	6,0	6,9	32,2	27,8	20,3	23,5	48,3	55, 6	86,8
5	Лаззат	7,9	7,5	25,8	24,5	22,8	21,7	48,5	46, 3	105,0
6	18580	4,5	5,9	21,4	28,1	20,8	27,3	29,5	38, 7	76,2
7	17443	5,5	7,1	16,2	20,8	23,9	30,6	32,4	41, 5	78,0
8	17128	5,7	6,7	20,0	23,5	25,8	30,3	33,6	39, 5	85,1
9	18590	6,8	8,3	14,6	17,8	25,2	30,8	35,3	43, 1	81,9
1 0	17284	7,6	8,8	18,2	21,0	28,8	32,3	31,9	36, 9	86,5
1 1	18148	5,6	6,2	24,5	27,0	26,9	29,6	33,8	37, 2	90,8
1 2	17385	5,4	6,8	21,7	27,3	22,9	28,8	29,4	37, 1	79,4
1 3	17377	5,8	7,4	22,6	28,8	21,5	27,4	28,6	36, 4	78,5
1 4	17321	6,6	8,0	19,4	23,5	20,3	24,6	36,2	43, 9	82,5

2-жадвалдан кўриниб турибдики, умумий куруқ биомасса миқдори андоза Юлдуз навида 73,8 г ни, ўрганилган барча бошқа нав ва тизмаларда 77,7 г дан 117,0 г га қадар ўзгариб борганлиги лаборатория шароитида физиологик таҳлиллар асосида аниқланди.

Хулоса. Андоза навга нисбатан нўхатнинг намуналар питомнигида андоза навга нисбатан жуда эртапишарлилик бўйича 28 та, эртапишарликда 165 та нав намуналари борлиги аниқланди, бўйи баланд бўлган (5-15 см) 105 та, 1000 дон дон вазни 350 г дан юқори бўлган 201 та, юқори ҳосилли (андоза Юлдуз навига нисбатан 115,1-135 %) 27 та нав намуналари ажралди.

Нўхатнинг 1-йил селекция питомнигида андоза Юлдуз навидан 7-9 кун олдин пишган жуда эртапишар нав намуналари 11 та, эртапишар нав намуналари

147 та, ўсимлик бўйи баландлиги бўйича 58 та, дони йирик бўлган 107 та, юқори ҳосилдорликка эга 12 та тизмалар селекциянинг кейинги босқичига ўтказилди.

Нўхатнинг 2-йил селекция питомнигида жуда эртапишар 9 та, эртапишар 36 та, бўйи баландлиги бўйича 12 та, 1000 дон дон вази юқори бўлган 79 та, дон ҳосили юқори 15 та, жуда юқори ҳосилли 8 та (№ 17538, № 17553, № 17584, № 17627, № 17132...) тизмалари юқори бўлди.

Назорат нав синаш майдонида нўхатнинг андоза навига нисбатан эртапишар 4 та ва юқори ҳосилли 5 та тизмалар селекциянинг келгуси босқичига ўтказилди.

Нўхат нав ва тизмаларининг ўсув даври давомийлиги 66-74 кунни ташкил этди. Нав ва тизмаларнинг ҳосилдорлиги 7,1-9,5 ц/га ни ташкил этди. Забардаст, Ифтихор, Гулистон навлари, 18580, 17443, 18590 тизмалари андоза Юлдуз (8,1 ц/га) навидан 0,3-1,56 ц/га юқори бўлди.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Аманов А., Кирыш В.А., Исаков К.Т. Иммунологическая оценка устойчивости селекционного материала зерновых и зернобобовых культур к грибным заболеваниям. // Труды УзНИИ Зерна. «Селекция зерновых, зернобобовых и кормовых культур». Ташкент. 1989. с. 8-10.
2. Большой энциклопедический словарь лекарственных растений, 2015, с. 382.
3. Вавилов П.П. Нут. Растениеводство. М. Агропромиздат. 1988. с. 190.
4. Ҳамдамов И., Мавлонов Б., Джумаев М. Нўхат ниҳолларининг униб чиқиши ва ривожланиш фазаларига минерал ўғитларнинг таъсири //Ж. Агро илм. - 2010. 1 (13). - Б.15.
5. Эшмирзаев Қ.Э. Биология и селекция зернобобовых культур в Узбекистане (на примере нута и каянуса). Ташкент. 1996. с. 129.
6. Dencic S. and S.Borojevic. 1991. «Organization and utilization of wheat gene bank in Novi Sad, Yugoslavia. J.Genetic and Breeding 45:251-256.

7. Singh, Mohar; Upadhyaya, Hari D.; Bisht, I. S. (Eds). Genetic and Genomic Resources of Grain Legume Improvement. — Elsevier, 2013. — p. 81-82.
8. Исаков К. Т. и др. Дуккакли дон (нўхат, кўк нўхат) экинлари намуналар питомнигидан олинган натижалар //prospects of development of science and education. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 150-154.
9. Нахалбаев Ж., Исаков К. Т. ТАБИЙ ДАЛА ШАРОИТИДА НЎХАТ НАВ НАМУНАЛАРИНИ АСКОХИТОЗ КАСАЛЛИГИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – Т. 19. – №. 23. – С. 119-123.
10. Исаков К. и др. ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАР УЧУН НЎХАТ ВА ТРИТИКАЛЕ ЭКИНЛАРИНИНГ БОШЛАНҒИЧ МАНБАЛАРИ //Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 1 Part 2. – С. 58-66.
11. Голубев А. А. и др. Сортовая реакция нута *Cicer arietinum* L. на региональные популяции возбудителя аскохитоза *Ascochyta rabiei* (Pass.) Labr //Генофонд и селекция растений на устойчивость к болезням и вредителям. – 1990. – С. 71-75.
12. Isakov K. T. Chick pea samples resistant to *Ascochyta* leaf spot. – 1988.
13. Amanov A. A. et al. Characterization of chickpea forms resistant to *Ascochyta* //Seleksiya i Semenovodstvo (Moskva). – 1990. – №. 4. – С. 28-29.